

GERMANIYADA TAHSIL OLGAN XORAZM JADID MAKTABLARI O‘QUVCHILARI: HAYOTI, FAOLIYATI VA TAQDIRI

Sayyora Samandarova,

Urganch innovatsion universiteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

<https://orcid.org/0009-0000-2632-5338>

e-mail: sayyorasamandarova68@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20428056>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jadid maktablarida o‘qigan va Germaniyada tahsil olishga muvaffaq bo‘lgan Xorazmliklarning hayoti, faoliyati, taqdiri tahlil etiladi. Urganch, To‘rtko‘ldagi jadid maktablarida o‘qigan Maryam Sultonmurodova, Gurlandagi jadid maktabini bitirgan Olimjon Qodiriyning keyingi faoliyati, xorijda tahsil olishida ta‘lim maskanidagi o‘qitish tizimi, darslarning ahamiyati katta bo‘lganligi yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Jadid, maktab, pedagogika, o‘qitish tizimi, Xorazm, Urganch, To‘rtko‘l, Gurlan, Berlin, respublika, sovet davri, qatag‘on siyosati, surgun, qamoq, hukm.

Аннотация. В данной статье анализируются жизнь, деятельность и судьбы уроженцев Хорезма, обучавшихся в джадидских школах и получивших возможность продолжить образование в Германии. Освещается дальнейшая деятельность Марьям Султанмуратовой, обучавшейся в джадидских школах Ургенча и Турткуля, а также Алимжона Кадыри, окончившего джадидскую школу в Гурлене. Особое внимание уделяется значению системы обучения и уроков в образовательных учреждениях, сыгравших важную роль в их дальнейшей учебе за рубежом.

Ключевые слова: джадид, школа, педагогика, система обучения, Хорезм, Ургенч, Турткуль, Гурлен, Берлин, республика, советский период, репрессивная политика, ссылка, заключение, приговор.

Abstract. This article analyzes the lives, activities, and destinies of people from Khorezm who studied in Jadid schools and succeeded in continuing their education in Germany. It highlights the later activities of Maryam Sultonmurodova, who studied in Jadid schools in Urgench and Turtkul, as well as Alimjon Qodiriy, who graduated from a Jadid school in Gurlan. Special attention is given to the importance of the teaching system and lessons in educational institutions, which played a significant role in their further studies abroad.

Keywords: Jadid, school, pedagogy, teaching system, Khorezm, Urgench, Turtkul, Gurlan, Berlin, republic, Soviet period, repressive policy, exile, imprisonment, sentence.

Kirish. Har bir davrda taraqqiy qilgan davlatlarga borib tahsil olish va o‘qigan ma‘lumotlari, o‘rgangan tajribalarini vatanida tadbiq qilish, shu orqali yurtini ham rivojlantirish istagi yoshlarning orzularidan bo‘lgan.

X-XI asrlarda Xorazm zamini ham rivojlangan davlatlardan bo‘lgan va 1004-1017 yillarda “Dorul hikma” (Ma‘mun asos solgan akademiya) ga Buxoro, Eron, Iroq hududlaridan kelib tadqiqot ishlari olib borishgan, madrasalarda ham xorijlik talabalar tahsil olishgan edi. Afsuski, 1219-1221 yillardagi mo‘g‘ullar istilosi tamaddunga chek qo‘ygan va taraqqiy qilgan o‘lkaning tanazzulga uchrashiga olib keldi. Garchi so‘nggi davrlarda tiklanish va rivojlanish, 1511 yillardan esa Xorazm xonligi tashkil etilib, davlatchilik qayta tiklangan bo‘lsada, Buxoro, Qo‘qon xonliklari o‘rtasidagi nizolar yana

Rossiya imperiyasining bosqiniga sabab bo'ldi. Natijada 1853-1873 yillarda har uchala xonlik to'la zabt qilindi.

Ana shunday jarayonda Rossiya imperiyasining yana bir qaram hududi-turkiy musulmon o'lkasi bo'lgan Qrimda yangi ruhdagi matbuot va ta'limga asos solindi. Ismoil Gaspralining 1883 yildan "Tarjimon", so'ngra esa jadid maktabi faoliyatini yo'lga qo'yishi imperiya asoratidagi boshqa milliy o'lkalarda ham milliy uyg'onishni yuzaga keltirdi.

Xorazm ta'lim tizimiga 1898 yildan yangi usuldagi ta'lim tizimi kirib kelishi bilan o'ziga xos raqobat vujudga keldi. Negaki, vohada an'anaviy (eski) maktab, Rossiya bosqini tufayli rus-tuzem maktabi va oliy ta'lim beruvchi madrasalar faoliyat ko'rsatardi xolos. Ana shu jarayonda Qrimlik Ismoil Gaspralining jadid maktablari Turkiston, Buxoro va Xorazmda ham tashkil etilishi, nafaqat o'quvchi yoshlar, balki ota-onalarning ham e'tiborini tortdi.

Negaki, dars berish jarayoni, dunyoviy fanlarning o'qitilishi, qolaversa Orenburg, Qozon, Qrim, Toshkent, Namanganlik pedagoglarning tajribasi bois o'quvchilar siyratidagi, genidagi ilmga ixlos, taraqqiyotga intilish kuchaydi. Shu tarzda 20 asr boshlaridan boshlab bir necha nafar eldoshlarimiz xorijda tahsil ola boshlashdi. Aynan ularning xorijda ta'lim olishlari, intilishlari ham 19 asr oxirida ta'lim tizimiga kirib kelgan yangi usul tufayli sodir bo'lgandi.

Adabiyotlar tahlili. Ushbu tadqiqotda Xorazm jadidchiligi, jadid maktablari va Germaniyada tahsil olgan ziyolilar faoliyatiga oid ilmiy hamda tarixiy manbalar tahlil qilindi. S. Samandarova va U. Bekmuxammad asarlarida jadid ta'lim tizimi va uning pedagogik ahamiyati yoritilgan. B. Irzaev va Y. Rahmonova tadqiqotlarida esa Germaniyada o'qigan Xorazm ziyolilarining hayoti va faoliyati haqida muhim ma'lumotlar berilgan. S. Turdiev va "Xotira kitobi" kabi manbalarda esa sovet davri qatag'on siyosati va uning jadid ziyolilar taqdiriga ta'siri yoritiladi. Mazkur adabiyotlar tadqiqotning ilmiy asosini shakllantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda tarixiy-filologik yondashuv qo'llanildi. Asosiy metodlar sifatida tarixiy-qiyosiy tahlil, manbashunoslik, biografik yondashuv va tizimli tahlil ishlatildi. Jadid maktablari va Germaniyada tahsil olgan Xorazm ziyolilarining hayoti ilmiy adabiyotlar, davriy matbuot va xotira manbalari asosida o'rganildi. Shuningdek, induktiv va deduktiv usullar orqali umumiy ilmiy xulosalar shakllantirildi.

Tahlillar va natijalar. Davr zarurati va ta'limdagi o'zgarishlar bois 19 asr oxiri, 20 asr boshlari va 1922-1928 yillarda to'rt nafar Xorazmlik yoshlar xorijda tahsil olishga muvaffaq bo'lishgan. Aynan ulardan dastlabkisi To'rtko'ldagi rus-tuzem maktabida o'qigan va 1894-1898 yillarda esa Fransiyaning Tuluza suv xo'jaligi kollejida tahsil olgan Muhammad Aminaddin edi. U otasi Xonqa hokimi, ya'ni imkoniyati bo'lgani, qolaversa iqtidorli bo'lgani sabab xorijda o'qishga intiladi. Negaki, o'sha vaqtda xonlikdagi

yigirmata beklik, ikkita noiblik. qolaversa ko‘plab saroy amaldorlari, xon farzandlari bo‘laturib o‘z iqtidorini namoyon etganicha Fransiyada tahsil olish darajasiga yetgandi.

Shu singari 1907-1912 yillarda Istanbul universitetida o‘qishga muvaffaq bo‘lgan Bekjon Rahmonning xorijda o‘qishini rag‘batlantirgan bosh vazir Islomxo‘ja, otasi Rahmonbergan mahramlar bo‘lishgan. Qolaversa Bekjon Rahmon Islomxo‘janing Xivada ta‘sis qilgan jadid maktabining eng iqtidorli bitiruvchilaridan edi.

Vaqt o‘tib aynan ana shu ikkala shaxs jadiclarning “Yosh xivaliklar” harakati (partiyasi) ga a‘zo bo‘lishdi va xonlik tugatilgan 1920 yildan keyingi respublika davrida nozir (vazir) vazifasida faoliyat ko‘rsatishdi. O‘zlarining xorijda olgan bilimlarini qo‘llab, kasbiy va hayotiy tajribalarini rahbarlik vazifalaridagi faoliyatida amalga oshirishga intilishdi. Ana shu faoliyatlarining bir yo‘nalishi nafaqat Moskva, Petrograd, Toshkent shaharlarida, balki Yevropada o‘qish istagidagi yoshlarni xorijga yuborishdan iborat edi.

Bu borada Buxoro xalq respublikasining Fayzulla Xo‘jayev, Fitrat singari fidoyi rahbarlari qo‘llab quvvatlashi bilan, Xorazmdan ham ikkita yoshni Germaniyaga yuborishga muvaffaq bo‘lishadi.

Rus, turk tillarini biladigan bu yoshlarning biri Urganchlik Maryamxon Sultonmurodova, ikkinchisi esa Gurlanlik Olimjon Qodiriy bo‘lib, ular hududlardagi jadid maktablarining o‘quvchilari bo‘lishgandi. “Maryam Sultonmurodova-1905-yil Urganchdagi Chandirqiyot qishlog‘ida tug‘ilgan bo‘lib, otasi Jumaniyoz Sultonmurodov Chernikov degan zavodchi bo‘yning Urganch shahridagi paxta tozalash zavodida ishlagan.

Tabiatan adolatparvar Jumaniyoz Sultonmurodov 1916-yildagi chor mustamlakachiligiga qarshi bo‘lib o‘tgan xalq qo‘zg‘olonida faol qatnashgan. Fevral va mart oylarida general Galkinning Toshkentdan kelgan olti ming kishilik qo‘shini qo‘zg‘olonni ayovsiz bostirgach, ko‘pchilik qatori u ham qochishga majbur bo‘ladi. Qoraqalpoqlar orasida va Toshkentda muhojirlikda yurgan Jumaniyoz Sultonmurodov 1916-20-yillarda Xiva xoni va mustamlakachilarga qarshi bo‘lgan “Yosh xivaliklar” harakatining faollaridan Polvonniyozhoji Yusupov, Boboovun Salimovlar bilan tanishib, ular bilan birga istibdodga qarshi kurashadi. Nihoyat 1920-yilning fevralida “Yosh xivaliklar” bolsheviklar madadiga tayanib, Xiva xonligini tugatadilar va Xorazm Xalq Respublikasini tashkil etishadi. Yangi tashkil topgan bu Respublikaning muvaqqat hukumat raisi etib Jumaniyoz Sultonmurodov tayinlanadi”. [1]

Ana shunday fidoyi insonning qizi bo‘lgan Maryamxon ham taraqqiyotga intilib yashardi. Otasi muhojirlikda yurgan paytlarda Yangi Urganch, To‘rtko‘l va Toshkentdagi jadid maktablarida tahsil oladi. Ma‘lumki, jadid maktablarida mahalliy tilda o‘qish, yozish, arifmetika, geografiya, Xorazmning qisqacha tarixi, chizmachilik, ilohiyot fanlaridan dars berilgan. Maktab xonalarining ichki tuzilishi eski maktablardan parta, yozuv taxtasi, geografik xarita va o‘qituvchi uchun stol-stulning borligi bilan ajralib

turardi. Ana shu tarzda yangi usulda o‘qigan Maryam Sultonmurodovada rus tilini ham qunt bilan o‘rganib, imkoniyat tufayli 1920-21-yillarda Orenburgga borib, pedagogika institutida tahsil oladi. 1922-yilda esa Germaniyada o‘qish imkoniyati paydo bo‘ladi va Maryam ham ko‘pgina yoshlar qatori Germaniyaga ilm-fan sirlarini o‘rganish uchun ketadi.

Maryamxonni xorijga o‘qishga yuborish tashabbuskorlari Polvonniyozhoji Yusupov, Bekjon Rahmon va tabiiyki unga oq fотиha berib oydin yo‘l tilagan otasi Jumaniyoz Sultonmurodovlar bo‘lishgandi. Shu tariqa jadid maktablarida, Orenburgdagi pedagogika institutida tahsil olgan Maryamxon Buxoro, Turkistonlik yoshlar qatorida Germaniyaga yo‘l oladi.

“Turkiston” gazetasining 1923-yil 29 iyul sonidagi bir maqolada yozilishicha, Maryam Sultonmurodova Germaniyada o‘z ta‘minoti hisobidan tahsil olgan. YA’ni, o‘sha vaqtdagi Xorazm xalq respublikasi uning uchun pul ajratmagan. Olti yil davomida xorijda o‘qish Maryamxonga oson kechmagan.

Ertoy taxallusli ijodkorning “Turkiston” gazetasining 1924-yil 2 sentabr sonida e‘lon qilingan maqolasida bu to‘g‘rida shunday yoziladi: “...Xivalik Maryamxon moddiy tomondan yaxshi ta‘min qilinmagani uchun yo‘llarida ko‘p chatoqliklar ko‘radir. Chindan hayot xotini bo‘lmoq va Turkistonda qolg‘on opa-singillarimizning istiqboli uchun hech kim ko‘rsatmas qahramonlik qilib kelgan qimmatlik qizimizga Xorazm jumhuriyatimizning shunday sovuqqonlik bilan qarashig‘a Turkiston yoshlari taassuf etolmay turolmaydurlar”. [2]

Maryamxon qiyin sharoitlarda yashashiga qaramay, 1922-26-yillarda Berlin va Darmshtat shaharlaridagi o‘quvchilar seminariysida o‘qib bilim oladi. 1926-27-yillarda esa Berlin maktablarida amaliy mashg‘ulotlarni o‘taydi. 1927-28-yillarda Berlindagi professor Finkelshteyn nomidagi kasalxona qoshida tibbiy hamshiralar tayyorlash kurslarida o‘qiydi. 1928-yilda vataniga qaytgan Maryam Sultonmurodova Toshkentdagi kechki kommunistik universitetda bo‘lim mudiri, “Yorqin turmush” (“Saodat”) jurnalida adabiy xodim bo‘lib ishlaydi. Qator hikoya va ocherklar yozadi, rus va nemis adabiyotidan tarjimalar qiladi.

Biroq, xorijda olgan bilimlarini o‘z vatanida ilmu fan istiqboli uchun yo‘naltirishni istagan Maryamxonning quvonch va orzu-umidlari uzoqqa bormadi.” 1937-yilning 13 sentabr kuni u Maryam Sultonmurodova 1922-1928 yillarda Germaniyada o‘qigan, “Turkiston” josuslik tashkiloti a‘zosi degan ayb qo‘yilib, O‘zSSR JKning 60-moddasi (aksilinqilobiy tashviqot), 67-moddasi (aksilinqilobiy tashkilotga a‘zolik) bilan ayblanib, qamoqqa olindi. Tintuv jarayonida uning pasporti, diplomlari, mehnat daftarchasi, xatlari, kitoblari, 35 ta shaxsiy surati xatlanib, hammasi tortib olindi. Ortidan onaizori Durxonim

aya, murg‘ak o‘g‘li Po‘latjon zor yig‘lab qoldilar. Maryam olti oylik norasida qizi Anora bilan qamoqxonaga azoblariga giriftor etildi”.[3]

Bu paytda Sattor Jabbor, Olimjon Qodiriy, Abduvohid Murodiy, Xayriniso Majidxonova singari ko‘plab xorijda tahsil olib qaytgan yoshlar ham hibsga olingan, ayrimlari otib tashlangandi. Maryam Sultonmurodova hibsga olingan vaqtda o‘ttiz ikki yoshda bo‘lib, Po‘lat ismli yetti yashar o‘g‘li va Anora ismli emizikli chaqalog‘i bor edi.

1938-yilning 9 oktabr kuni Toshkent shahrida Oliy sud harbiy hay‘ati sayyor sessiyasining yopiq sud majlisida Maryam Sultonmurodovani jinoyat protsessual majmuasining 14-54- va 67-moddasi bilan ayblash bo‘yicha ish ko‘rilib, mazkur majmuaning 128- va 131-moddalariga binoan Maryam Sultonmurodova o‘n yil qamoq jazosiga hukm etiladi, besh yil muddatga siyosiy huquqlardan mahrum etiladi. Maryamxon go‘daklarini qaynonasiga tashlab, to 1947-yilning 13 sentabriga qadar Qozon, Suzdal qamoqxonalari, keyin NKVDning Kolimadagi Dalstroy lagerida jazoni o‘taydi. Nihoyat, muddatni o‘tab Xorazmga qaytgan Maryamxon o‘z qishlog‘ida endigina ishga kirishganda, 1949-yilning 29 martida yana hibsga olinadi.

O‘sha vaqtda Maryam Sultonmurodovani hibsga olish haqidagi qarorda bunday deyiladi: “M.Sultonmurodova 1922-28 yillarda Germaniyada o‘qishda bo‘lganida taniqli millatchi, muhojirlar yo‘lboshchisi Mustafa Cho‘qay va Olimjon Idrisiylar tomonidan tuzilgan va rahnamolik qilingan millatchi josuslar tashkiloti bo‘lmish “Ozod Turkiston” tashkilotining a‘zosi bo‘lgan. 1927-yil M.Sultonmurodova keyinchalik sovetlarga qarshi millatchilik faoliyati uchun hukm qilingan va otib tashlangan Xayriniso Majidxonova bilan birga Berlindan Parijga borgan va u yerda ashaddiy millatchilar M.Cho‘qayev va Ahmad Noyimlar bilan uchrashgan. Bayon etilganlarga asoslanib, Urganch rayoni Yangibozor qishloq sho‘rosida ishlab va yashab turgan Maryam Sultonmurodova hibsga olinsin va uyi tintuv qilinsin”.[4]

Shu tariqa u 1949-yilda ham unga yana eski ayblar: “millatchilar bilan uchrashganlik va josuslik” aybi qo‘yilib, 29 mart kuni qaytadan jinoiy ish qo‘zg‘atiladi. Natijada Maryam Sultonmurodova besh yilga ozodlikdan mahrum etilib, Krasnoyarskdagi qamoqxonaga jo‘natiladi. Yurak xastaligiga, pnevmosklerozga yo‘liqqan sho‘rlik Maryamxon shu tariqa yana besh yil vatani va bolalari diydoriga to‘ymay, mahkumlik azobini tortadi.U 1957-yilning 10 mayida bosh prokurorga yo‘llagan xatida o‘ziga qo‘yilgan ayblarni asossiz deya hisoblab, ularni rad qiladi:”Meni ayblashlaricha, go‘yo men Berlinda bo‘lgan vaqtimda “Ozod Turkiston” aksil-inqilobiy josuslik tashkiloti a‘zosi bo‘lib, shu tashkilotning topshirig‘i bilan Germaniya foydasiga josuslik ishlari olib borgan emishman.

Men hech qachon birorta aksilinqilobiy tashkilotning a‘zosi bo‘lgan emasman! ”Ozod Turkiston” degan tashkilotning borligini men birinchi bor tergov vaqtidagina eshitdim.

Mening bilishimcha, 1922-yil Buxoro va Turkiston Jumhuriyatlaridan oltmishga yaqin kishi Germaniyaga o‘qishga yuborilgan edi. O‘sha yilning kuzida Xorazm rahbarlari qarori bilan men ham shu safga qo‘shildim. Menga endi bizning oldimizda Yevropa fan-texnikasini quvib yetish va o‘zib ketish vazifasi turganligini aytishganlaridan keyin men u yerda o‘qishga rozilik bergan edim. 1922-yildan to 1924-yil boshlarigacha Berlinda bo‘ldim, keyin Darmshtatga o‘qishga ketdim. Shuning uchun men o‘zinning talabalarimiz bilan kam munosabatda bo‘lar va ko‘plari bilan shaxsan tanish ham emas edim. O‘sha vaqtlarda mazkur talabalarni “Turkiston talabalari jamiyati” nomli hamyurtlar jamiyati birlashtirib turishini bilardim. Bu yurtdoshlik mazmunidagi ochiq tashkilot bo‘lib, uning faoliyati davlatimizning vositachiligi bilan bog‘langan edi. Keyinchalik bu uyushmani Germaniyadagi butun Sovetlar Ittifoqi talabalari uyushmasi bilan birlashtirdilar. Bundan boshqa yana qanday talabalar uyushmasi bo‘lganligi menga sira ma‘lum emas. Meni Toshkentga kelgan vaqtimda allaqanday Englands nomli professor orqali josuslik ishlarini olib borganlikda aybladilar. Bu tuhmat! Men hech qachon bunday odam bilan tanish bo‘lmaganman. Shunday odamning borligini ham birinchi bor tergovchidan eshitdim. Men dushmanga qanday ma‘lumot berdim va u qanday amalga oshirildi? Bunday aybning tasdig‘i uchun birorta faktik dalil va guvohlar ko‘rsatilmadi. Menga nisbatan soxta guvohlik bergan odam bilan esa yuzma-yuz qilishni rad etishdi. Shuning o‘zi menga qo‘yilgan aybning yolg‘on va soxtaligini ko‘rsatib turibdi..”.[5]

Ha, garchi u 1954-yil muddatni o‘tab qaytgan bo‘lsa-da, aybi yo‘qligi uchun o‘zidan “xalq dushmani” tamg‘asining olib tashlanishini istardi. Nihoyat, Maryam Sulonmurodovaning ishi oliy sud harbiy hay‘atida polkovnik Lixachev tomonidan ko‘rib chiqilib, 1957-yil 2 avgustda unga qo‘yilgan barcha ayblar bekor qilindi.

Maryam Sulonmurodova 1954 yildan Urganch tumani Qoramon qishlog‘ida yashab hamshira sifatida faoliyat ko‘rsatadi. Biroq sovet davridagi mustamlakachilik yillarida Maryam Sulonmurodovaning umri ta‘qiblar, tazyiqlar bilan kechdi. Maryam Sulonmurodova 1971-yilda olamdan o‘tdi.

Maryam Sulonmurodova qalamiga mansub ko‘plab maqola va ocherklar, “Mehr ko‘zda”, “Kutilmagan baxt”, “Qalbim nidosi”, “Rahmat desinlar”, “Majnuntol”, “Karvonlar kelganda”, “Betamiz yigit” sarlavhali hikoyalar bu ayolning yuksak iqtidoridan darak beradi. Agarda Maryam Sulonmurodova o‘n besh yil nohaq qatag‘on davri jabrini tortmaganida, bundan-da yaxshiroq, bundan-da saviyali asarlar bitgan bo‘larmidi... Ammo shunday bo‘lsa-da, Maryam Sulonmurodova ilm-ma‘rifat fidoiysi, bardoshli jurnalist, mehrlil hamshira sifatida yurtdoshlari qalbida mangu qoldi.

Maryam Sulonmurodovaning hayoti va faoliyati Sherali Turdiyev, Sharqiya Eshjonova, Umid Bekmuhammad, Bahrom Irzayev, Yulduz Rahmonova singari tarixchi, filolog, jurnalistlar tomonidan tadqiq qilindi.

Shu bilan birga kamina tomonidan yaratilgan “Matonatli Maryam” nomli ocherkim va “Matonatli Maryam qissasi” o‘zbek tilida kiril, lotin yozuvlarida qoraqalpoq, ozarbayjon, turk, ingliz va nemis tillariga tarjima qilingan holda Buxorodagi “Durdona” nashriyotida 2025-yilda nashr etildi. Ya’ni, Maryam Sul-tonmurodova hayoti, faoliyati va taqdirini xalq orasida keng ommalashtirish va ijtimoiy tarmoqlar orqali boshqa tillariga tarjima qilish orqali targ‘ibot vazifasini ham o‘tadi.

Jadid maktabida Maryamxon Sul-tonmurodova bilan bir davrda, ammo Gurlandagi jadid maktabida o‘qigan, vaqt o‘tib esa har ikkala jadid Germaniyada tahsil olishga erishgan ikkinchi eldoshimiz Olimjon Qodiriy edi. U Gurlan bekligidagi jadid maktabida, Moskva va Germaniyada tahsil olgan hamda “Katta terror” davrida qatag‘on qurboni bo‘lgan ziyoli sifatida tarix sahifalaridan joy olgan.

Olimjon Sadriddinovich Qodiriy 1898-yilning 9-sentabrda Xiva xonligiga qarashli Gurlan bekligida tug‘ilgan. Olimjon Qodiriyning kelini Lola Qodiriy o‘z qaynotasi (ya’ni Olimjon Qodiriy) haqida quyidagilarni hikoya qildi:

“Qaynonam Asiya Qrimova erlarini juda ko‘p eslar edilar. U kishi nihoyatda bilimdon, g‘ayratli va madaniyatli inson bo‘lgan ekanlar. U kishining onalari oddiy o‘zbek ayoli bo‘lgan, biroq otasi Sadriddin Qodir o‘g‘li Gurlandagi obro‘li xonadonlardan birining vakili bo‘lib, o‘zi harbiy lavozimda bo‘lgan . U kishi ma’rifatparvar inson bo‘lgan va o‘g‘li Olimjonning zamonaviy ta’lim olishiga, rus va nemis tillarini o‘rganishiga o‘zi rahbarlik qilgan ekanlar”. [6]

Olimjon o‘rta ma’lumotni Gurlandagi jadid maktablaridan birida oladi. “No‘g‘ay maktablari” deb nomlangan mazkur maktablar asosan Xoris Arslonov singari tatar o‘qituvchilariga tegishli bo‘lib, dunyoviy fanlar va rus tilini o‘rganish uchun qulay edi. Bu maktablarni bitirgan yoshlar asosan hur fikrli, taraqqiyparvar, jadidchilik g‘oyalariga moyil bo‘lib ulg‘ayishgan. Maktabga Gurlan begi Xudoyberganbek Matniyozbekov ham homiylik qilib, darslik, qo‘llanmalarni Toshkentdan olib kelgan, sinf xonalarini ham jihozlashga yordam bergandi.

Olimjon faqat tatar o‘qituvchisi Xoris Arslonovdangina emas, Nizomiddin oxun, Imomaddinoxun, Inoyatoxun singari Gurlanlik jadid pedagoglaridan ham tahsil oladi va Qozon, Toshkentda nashr etilgan darsliklarni mutoala qilib, shular asosida jadid ustozlari singari milliy ruhiyatdagi, ammo zamonaviy shaxs sifatida kamoltga yetadi. Rus, nemis tillarini o‘rganishga ixlos qo‘yadi.

Biroq, bu vaqtda Xiva xonligi yarim mustamlaka bo‘lib, uning boshqaruv tuzumi dunyo taraqqiyotidan ortda qolgan edi. Olimjon 14 yoshida maktabni tamomlab, Gurlandagi “Zinger” kompaniyasiga ishga kiradi. U ko‘p o‘tmay o‘zining intilishi va tirishqoqligi evaziga rus, nemis tillarini o‘rganib, korxonadagi yetakchi chilangarlardan biriga aylanadi.

1916-yil Gurlan va Mang'it bekliliklarida Asfandiyorxon va mustamlakachilarga qarshi xalq g'alayonlari bo'lib o'tadi. Xiva xonligining bir necha bekliliklarini qamragan xalq qo'zg'olonida Gurlan begi Xudoyberganbekning da'vati bilan Olimjon Qodiriy ham "Yosh xivaliklar" vakili sifatida ishtirok etdi. Shundan so'ng butun xonlik hududida taraqqiyparvarlarga qarshi ta'qib kuchaytirildi va natijada Olimjon Gurlandan chiqib ketishga majbur bo'ldi.

U 1918-19 yillarda Petro-Aleksandrovska (ya'ni hozirgi To'rtko'l tumani)dagi Turkiston Aavtonom respublikasiga qarashli 3-harbiy garnizonga oddiy askar sifatida xizmatga kiradi. Rus tilini mukammal bilishi tufayli garnizon harbiy sudining vakili etib saylanadi. 1920-yilda esa Xiva xonligini tugatib XXR ni tashkil etishishlarida faol qatnashadi. Polvonniyozhoji Yusupov, Boboovun Salimov, Bekchon Rahmon kabi XXR rahbarlarining taklif va istaklari asosida izlanuvchan Olimjon Moskvaga o'qishga yuboriladi.

"1922-yil Buxoro Xalq Sovet Respublikasi (BXSR) hukumati rahbari Fayzulla Xo'jayev tashabbusi bilan Turkiston va Buxorodan Germaniyada o'qitish uchun talabalar yubora boshlar ekan, Xorazm Respublikasidan ham xorijda o'qitish uchun ikki vakil ajratishini so'raydi. Ko'p o'tmay Buxoro hukumati tomonidan tanlangan 55 kishilik birinchi guruh Germaniyaga jo'natildi. Shundan so'ng 20 kishidan iborat ikkinchi guruh Toshkentdan yo'lga chiqadi. Uchinchi guruh esa Moskvada o'qiyotgan talabalar: Olimjon Qodiriy, Shamsulbanot Ashrafova, Gulsum Muzaffarova, G'ani Usmonovlardan iborat bo'lib, ular "BXSR Madaniy ishlar vakolatxonasi" rahbari Olimjon Idrisiy boshchiligida yo'lga chiqishadi.

Olimjon Qodiriy ham a'zo bo'lgan guruh 1922-yilning oktabr oyi so'ngida Germaniyaning Berlin shahriga yetib bordi. Idrisiy Turkiston talabalarini dastlab tezkor til o'rgatish kurslariga topshiradi. Xorijiy ta'lim olish uchun tanlangan o'quvchilar yoshi va bilim darajasiga ko'ra bir necha guruhga taqsimlanadi va ularni iqtidorlariga qarab Germaniyadagi o'quv muassasalariga joylashtirish boshlanadi.

O'zi bilan borgan talabalarga nisbatan yoshi, bilim va tajribasi katta bo'lgan 24 yashar Gurlanlik Olimjon Qodiriy Berlinda to'rt oylik tayyorlov kursidan so'ng, qishloq xo'jaligi sohasida tahsil olishga qaror qilgan. Kirish imtihonlarini muvaffaqiyatli topshirgach, 1923-27 yillarda Germaniyaning Vitsenxauzen (Witzenhausen) shahridagi qishloq xo'jaligi akademiyasida ta'lim oladi. 1926 yil u amaliyotni o'sha vaqtdagi Chexoslovakiyaning Bratislava shahri yaqinida o'tab, oliy ma'lumotli agronom diplomini qo'lga kiritadi.

Yevropada oliy ma'lumot olgan ilk Gurlanlik o'zbek agronomi Olimjon Qodiriy 1927- yil O'zbekistonga qaytib keldi. Biroq, bu davrga kelib jamiyatda qatag'on siyosati

yuritila boshlangan va shu bois u ham vataniga qaytgach, boshqa barcha Germaniyada tahsil olgan talabalar qatori "ishonchsizlar" ro'yxatidan joy olganini his qilgandi".[7]

Avvaliga uni Xorazm hududiga kirishiga qarshilik ko'rsatilib, ish berishmaydi. Tinimsiz kuzatuv, turli so'roq va savollarga tortiladi. Oxir oqibat u 1927-yil so'ngida Farg'ona vodiysiga borib ishga joylashdi. Dastlab qishloq xo'jaligi bankida mas'ul lavozimlarda ishlab, keyinchalik amaliyotchi agronom sifatida Farg'onaning Bag'dod tumanida, pedagog sifatida esa, Farg'ona Pedagogika institutida faoliyat olib boradi.

Olimjon Qodiriy 1934-yil Samarqandga ko'chib kelib, Samarqand Qishloq xo'jalik institutining "Tuproqshunoslik va umumiy yer ishi" kafedrasiga ishga kirdi. U o'zining bilimdonligi, mehnatsevarligi bilan qisqa muddatda ilmiy jamoa hurmatini qozonib, kafedra dotsenti unvoniga sazovor bo'ldi. Samarqand shahrida qo'nim topgan Olimjon Qodiriy anchadan buyon boshlab qo'ygan ilmiy tadqiqotlarini davom ettirish maqsadida aspiranturaga o'qishga kirdi. U turmush o'rtog'i - Samarqand Xalq xo'jaligi instituti dotsenti Qrimova Asiya Hasanovna, hamda farzandlari Qahramon va Gulnoralar bilan tinch va osuda yashay boshladi.

1937-yil. Jamiyatda avj ola boshlagan qatag'on siyosati o'z hayotini endigina yo'lga qo'yib, sevgan kasbi bilan mashg'ul bo'layotgan o'zbek agronomi Olimjon Qodiriy ham domiga tortdi.

1937-yil 8-sentabrda uning xonadoni-Samarqanddagi Traktor ko'chasining 6-korpus, 16-uyida tintuv o'tkazildi. Tintuvda unga tegishli pasport, partbilet, xatlar, nemis tilidagi 56 ta kitob, oilaviy va shaxsiy suratlari, va hatto oddiy xo'jalik ashyolari ham ro'yxatga olindi va olib ketildi. Shuningdek, 2500 so'mlik shaxsiy omonat daftarchasi ham davlat foydasiga musodara etildi.

Tintuvning ertasi kuni Samarqand shahrida o'tkazilgan dastlabki so'roqda asosan Olimjon Qodiriyning Germaniyaga borishi tarixi bilan qiziqishdi. Asosiy e'tibor, uning sovet davlati "xalq dushmani" deya qaraydigan Olimjon Idrisiy, Zaki Validiy, Sadri Maqsudiy va Mustafa Cho'qaylar bilan aloqasi bor yo'qligiga qaratildi".[8]

1938-yil 9-oktabr soat 11:15dan 11:35 gacha davom etgan mash'um "Uchlik" (NKVD troyka) sudi uni otuvga hukm etdi. Hukm ijrosi o'sha kuniyoq ta'minlandi. Shu tariqa Gurlandagi jadid maktabi va Germaniyadagi oliy ta'lim muassasini bitirgan, O'zbekiston SSR ning Samarqand, Farg'ona viloyatlarida o'z sohasi bo'yicha chinakam fidoyilik bilan xizmat qilgan ziyoli-Olimjon Qodiriyning taqdiri ayanchli yakun topdi.

"1956-yil 18-aprelda Olimjon Qodiriyning turmush o'rtog'i Asiya Qrimova sobiq ittifoq bosh prokurori Roman Rudenko nomiga ariza yozgan. Unda u erining 1937 yil 8 sentabrda qamoqqa olingani va 1939 dekabrda Mehnat tuzatish lageriga yuborildi deb xabar berilgani, ammo qayerga va qancha muddatga hukm etilganini aytilmagani va hamon erining taqdiri haqida hech bir ma'lumotga ega emasligini ma'lum

qiladi. Toshkentda yashayotgan o'g'li Qahramon Qodiriy ham 1956 yilda TurkVO (Turkestanский voyenniy okrug) harbiy prokurori nomiga ariza yo'llab dadasining taqdiri bilan qiziqdi.

Arizalar ortidan Olimjon Qodiriy ishi bo'yicha qayta so'roq jarayoni boshlab yuborildi. O'sha vaqtda tirik bo'lgan va uni yaxshi bilgan kishilar birin-ketin guvohlikka chaqirildi.

Dastavval so'roqqa Germaniyada ta'lim olgan talabalardan omon qolgan yagona vakila Maryam Sultonmurodova chaqirildi. U 1956 yil 13 sentabrda o'tkazilgan so'roqda: "Men Olimjonni ilk bor mamlakatimizning Germaniyadagi Muxtor vakili xonasida ko'rganman. U bilan Berlinda tayyorlov kursida o'qish jarayonida tanishganman. Olimjon o'ta madaniyatli, bilimdon va tirishqoqligi bilan boshqa talabalardan ajralib turardi. Shundan so'ng boshqa shaharga o'qishga ketdi va biz boshqa uchrashmaganmiz. U nihoyatda vatanparvar inson edi, uning aksilsovet targ'ibot olib borganiga hech qachon ishonmayman", deydi.

1956 yil 15 noyabrda Samarqand Qishloq xo'jalik institutidan Kuguchkov Daniil Mironovich Olimjon Qodiriy haqida quyidagicha hikoya qildi: "Olimjon bilan 1936 yildan bitta kafedrada ishlaganmiz. U nihoyatda ilmiy, mehnatsevar, fidoiy, jonkuyar inson edi. Uning Germaniyada o'qiganini bilardik. Shu sabablimi jamoatchilik orasida ko'pincha o'zini tortib turardi. Biroq, o'zbek tilidagi adabiyotlarni ko'paytirish, milliy kadrlarni yetishtirish masalalarida ayricha g'ayrat bilan ishlar edi. Ammo, uni hech qachon aksilsovet faoliyat olib borgan deb bilmayman..."

Olimjon Qodiriyning yana bir kasbdoshi - Samarqand qishloq xo'jalik institutining Botanika kafedrasini rahbari Saidov Jo'ra Kamolovich ham 1956 yil 15 noyabrda quyidagicha ko'rsatma berdi: "Olimjon Qodiriy bilan bir kafedrada ishlaganmiz, ammo men u kishi bilan ko'p vaqt aloqada bo'lmaganman. Bilganim, u kishi nihoyatda bilimli inson edi. O'sha vaqtlarda institutda darsliklar yetishmasdi. Shuning uchun, u bu kamchilikni tugatish borasida, ayniqsa, o'zbek tilidagi darsliklarni tayyorlash ishida juda katta ishlarni amalga oshirgan edi. Olimjon Qodiriy 1936 yildan so'ng tanigan bo'lsam-da, men uning hech bir noto'g'ri faoliyatini ko'rgan emasman, eshitgan ham emasman", deydi.

Qayta tergovlar natijasida Olimjon Qodiriyning begunoh ekani va nohaq ayblanganligi tasdiqlandi. Nihoyat sobiq ittifoq Oliy Sudi harbiy kollegiyasining 1957 yil 2 avgustdagi qarori bilan "Uchlik"ning 1938-yil 9-oktabrdagi qarori bekor qilindi".[9]

"Olimjon Qodiriyning nomi vafotidan so'ng o'qildi. Bu xabar uning o'g'li Qahramon Qodiriyga ma'lum qilindi, va hatto, 1937-yilgi tintuv vaqtida tortib olingan 56 ta kitob uchun 8 so'mdan hisoblab 476 so'm, 5 ta surat uchun 28 so'm va omonat

daftarchasidagi pulni foizi bilan 3000 soʻmga hisoblab, Toshkent shahridagi oʻgʻli Qahramon Qodiriyning manziliga yuborildi” (10).

Shu tariqa Gurlanda tugʻilib, jadid maktabida voyaga yetib, 1923-27 yillarda Germaniyada tahsil olgan ilk yurtdoshimizning hayoti afsuski 40 yoshida shunday fojiali yakun topgandi. Biroq Gurlanlik jadid maktabi oʻquvchisi Olimjon Qodiriy ana shu qisqa hayoti davomida Yevropa diplomini olgan agronom, olgan bilim va tajribalarini Fargʻona, Samarqand viloyatlarida qoʻllagan yetuk olim sifatida tarixda qoldi.

Xulosa. Maryam Sultonmurodova, Olimjon Qodiriylarning hayoti, faoliyati va taqdirleri sovet mustamlakachilik davrining qatagʻon siyosati tufayli fojiali yakun topdi. Ular bolaligi, oʻspirinligida jadid pedagoglaridan saboq olib, oʻz davrining iqtidorli yoshlari sifatida eʼtirof etilgan va vatan istiqboli yoʻlida orzu niyatlar bilan Germaniyaga yoʻl olishgandi. Germaniyada Turkiston, Buxorodan tahsil olgan 76 nafar talaba orasida faqatgina ikkitasi ana shu siymolar edi va ular intiluvchanligi, mehnatsevarligi bilan alohida ajralib turishardi. Bu borada Olimjonning nemis, rus tillarini bilishi unga Germaniyada katta imkoniyat yaratdi. Maryam Sultonmurodova esa rus tilini chuqur bilgani singari, nemis tilini ham darrov oʻzlashtirdi. Shu tariqa har ikkalasi ezgu orzu maqsadlar bilan Oʻzbekistonga qaytishdi va turli sohalarda mehnat faoliyatini boshlashdi. Ammo “Katta terror”-1937-38 yillardagi qatagʻon siyosati boshqa talabalar qatori ularning taqdiri ham ayanchli yakun topishiga sababchi boʻldi. 76 nafar talaba orasidan 15 yil qamoq, surgunda azob cheksada Maryam Sultonmurodovagina tirik qoldi. Olimjon qodiriy esa otuvga hukm etilib qatagʻon qurboni boʻldi.

Ammo ularning hayoti, faoliyati, intilishlari har bir davrdagi Oʻzbekiston yoshlari uchun ibrat namunasi. Negaki, davr qiyinchiliklari, mashaqqatlariga qaramay Germaniyada tahsil olib, yetuk mutaxassis darajasiga yetishish, vatani istiqboli yoʻlida mehnat qilish va nufuz ortdirish katta masʼuliyat va tajriba asosida yuzaga kelgandi. Garchi ular qatagʻon qurboni boʻlishsada, Maryam, Olimjon nomlari, faoliyatlari yoshlarning ezgu orzu umidlari, vatan taraqqiyoti yoʻlidagi intilishlari sifatida tarixda qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Сайёра Самандар “Матонатли Марям қиссаси”, “Дурдона” нашриёти, Бухоро-2025 йил, 7-8 бетлар.
2. Эртой “Туркистон” газетаси, 1924-йил 2 сентябрь.
3. Баҳром Ирзаев, Юлдуз Раҳмонова “Хоразм вилояти. Хотира китоби” “Академнашр” нашриёти, Тошкент-2019 йил, 97-бет.
4. Шерали Турдиев “Улар Германияда ўқиган эдилар”, “Фан” нашриёти, Тошкент-1991 йил, 44-бет.

5. Шерали Турдиев “Улар Германияда ўқиган эдилар”, “Фан”нашриёти, Тошкент-1991 йил, 45-бет.
6. Баҳром Ирзаев “Олимжон Қодирий-Германияда олий таълим олган Хоразмлик талаба”, “Хоразм тарихи замонавий тадқиқотларда” “Наврўз” нашриёти, Тошкент-Урганч-2019 йил, 412-бет.
7. Баҳром Ирзаев “Олимжон Қодирий-Германияда олий таълим олган Хоразмлик талаба”, “Хоразм тарихи замонавий тадқиқотларда” “Наврўз” нашриёти, Тошкент-Урганч-2019 йил, 413-бет.
8. Баҳром Ирзаев, Юлдуз Раҳмонова “Хоразм вилояти. Хотира китоби” “Академнашр”нашриёти, Тошкент-2019 йил, 108-бет.
9. Сайёра Самандар, Умид Бекмуҳаммад “Хоразм жадидларининг мустамлакачилик даврларида қатағон қилиниши”, Milleniumus print” нашриёти, Урганч-2025 йил, 190-бет.
10. Баҳром Ирзаев “Олимжон Қодирий-Германияда олий таълим олган Хоразмлик талаба”, “Хоразм тарихи замонавий тадқиқотларда” “Наврўз” нашриёти, Тошкент-Урганч-2019 йил, 416-бет.